

NA LÍNGUA

<http://nosnalingua.com.br>

@nosnalinguapodcast

Sujeito e predicado: a caixa de pandora da gramática escolar

André William Alves de Assis

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21079536>

RESUMO

Este artigo discute o ensino das categorias de sujeito e predicado na gramática escolar, criticando a abordagem meramente classificatória que ignora a língua em uso. O texto analisa como a tradição pedagógica, ao priorizar a frase isolada e a ordem direta, falha em explicar fenômenos comuns no português brasileiro, como a topicalização e as construções absolutivas. A fundamentação teórica baseia-se em Castilho (2019), que descreve a organização informacional do enunciado, e em Neves (2012, 2018), que defende uma gramática funcional revelada em textos. Complementam a discussão Antunes (2007) e Possenti (1996), dentre outros, ao questionarem o ensino reduzido à memorização de nomenclaturas descontextualizadas. Conclui-se que a análise linguística deve integrar a gramática à interpretação e às estratégias discursivas, reconhecendo a legitimidade das variações linguísticas e dos efeitos de sentido produzidos na interação social.

Palavras-chave: *Ensino De Gramática; Sujeito E Predicado; Português Brasileiro; Análise Linguística; Funcionalismo*

Introdução

Há uma cena muito conhecida nas aulas de língua portuguesa: o professor escreve uma oração no quadro e pergunta onde está o sujeito. Em seguida, pergunta onde está o predicado. Muitas vezes, a atividade termina aí. A frase foi dividida, os termos foram nomeados e a gramática parece ter cumprido sua função.

Fonte:

https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4E12AQEgkE4tyZPneQ/article-cover_image-shrink_600_2000/B4EZUA4U_4GYAY-/0/1739476521411?e=1784160000&v=beta&t=D0AQYAdNzopfBbYOIRRu9RRJGY_KRZZQsf0zv-WE9ZI

A charge que acompanha este texto transforma essa cena em imagem. Dentro de uma caixa, uma aula organiza a oração em dois polos: sujeito e predicado. O quadro apresenta uma explicação ordenada, quase geométrica. Fora da caixa, linhas azuis se espalham em várias direções, cruzando-se, interrompendo-se, retomando caminhos, sugerindo percursos menos previsíveis. A personagem que aparece à porta, hesitante, parece perceber que algo não cabe inteiramente naquela sala.

Essa oposição visual é muito produtiva. A caixa representa a gramática escolar quando ela se fecha sobre suas próprias categorias. Dentro dela, tudo parece classificável. Fora dela, está a língua em uso: falada, escrita, interrompida, retomada, deslocada, marcada por gêneros, situações, interlocutores, intenções e efeitos de sentido.

A questão, portanto, não é negar a importância de sujeito e predicado. Essas categorias fazem parte da tradição gramatical e podem ser úteis para compreender determinadas formas de organização da oração. O problema começa quando elas passam a ser tratadas como explicação suficiente para o funcionamento da língua.

É nesse ponto que a caixa se torna perigosa.

A caixa de Pandora da gramática escolar

Na mitologia grega, Pandora recebe um recipiente que não deveria ser aberto. Quando o abre, libera os males do mundo. A metáfora, aqui, precisa ser entendida com cuidado. Sujeito e predicado não são, por si mesmos, “males” da gramática. O problema está na forma como a tradição escolar frequentemente transforma essa dupla em fundamento absoluto da análise linguística.

Quando isso acontece, a gramática sujeito e predicado abre sua própria caixa de Pandora. Dela saem alguns dos problemas mais persistentes do ensino de português: a frase isolada como unidade privilegiada, a crença de que a ordem direta é o funcionamento natural da língua, a redução da análise a perguntas de identificação, a separação entre gramática e texto, a distância entre norma escolar e usos reais, o tratamento da fala como desvio e a dificuldade de reconhecer que a língua organiza sentidos de modos variados.

A escola pergunta: “qual é o sujeito?”. A língua responde com topicalizações, deslocamentos, retomadas pronominais, sujeitos elípticos, construções impessoais, frases fragmentadas, estruturas próprias da oralidade e enunciados cuja interpretação depende do contexto.

É aí que a pergunta escolar começa a falhar. Não porque esteja errada em todos os casos, mas porque é pequena demais para muitos usos reais da língua.

Em frases como “O aluno leu o texto” ou “A professora explicou a matéria”, a identificação do sujeito e do predicado parece simples. O sujeito aparece antes do verbo, o predicado vem depois, e a oração confirma o esquema esperado. São frases boas para introduzir uma noção. Contudo, quando a aula se limita a esse tipo de exemplo, o estudante pode sair com a impressão de que a língua funciona sempre assim: em linha reta, com termos bem comportados e funções transparentes.

A língua cotidiana, felizmente, é menos obediente.

Quando a língua sai da ordem direta

Um dos grandes méritos da Nova gramática do português brasileiro, de Ataliba T. de Castilho, está em observar o português brasileiro como língua em funcionamento. Em vez de tomar apenas a frase idealizada como modelo, Castilho (2019) descreve fenômenos recorrentes nos usos efetivos, especialmente na fala, mostrando que a ordem dos termos participa da organização informacional do enunciado.

Um desses fenômenos é a topicalização. Em termos simples, topicalizar é colocar em destaque um elemento que servirá como ponto de partida para o que se vai dizer. Na escola, muitas vezes se ensina que a ordem direta da oração é sujeito, verbo e complementos. No uso, porém, os falantes frequentemente reorganizam essa sequência para destacar informações, retomar referentes ou orientar a atenção do interlocutor.

Vejamos alguns exemplos:

“Esse livro, eu ainda não li.”

“A prova, os alunos acharam difícil.”

“Da Maria, ninguém falou hoje.”

“Dinheiro, ele nunca teve muito.”

Nessas construções, o primeiro termo não é necessariamente o sujeito. Em “Esse livro, eu ainda não li”, o sujeito é “eu”, mas o elemento que abre o enunciado é “esse livro”. Ele aparece em posição inicial porque funciona como tópico, isto é, como o assunto em torno do qual o comentário será desenvolvido. A pergunta “qual é o sujeito?” pode até ser respondida, mas ela não explica o mais importante: por que “esse livro” foi colocado no início? Que efeito essa escolha produz? Que informação o falante quer destacar?

O mesmo ocorre em “A prova, os alunos acharam difícil”. O sujeito gramatical é “os alunos”, mas o enunciado começa por “a prova”. A posição inicial cria um foco de atenção. O falante primeiro apresenta o objeto de avaliação e, em seguida, informa o julgamento atribuído a ele. A estrutura não está “bagunçada”. Ela está organizada segundo outra lógica: a lógica da informação, da interação e do sentido.

Esse ponto é decisivo para o ensino. A ordem dos termos não deve ser tratada apenas como uma sequência formal. Ela é também uma estratégia discursiva. O falante desloca elementos porque deseja produzir determinados efeitos: destacar, contrastar, retomar, antecipar, corrigir, enfatizar.

A língua, portanto, não se limita a preencher casinhas sintáticas. Ela constrói trajetórias de sentido.

O absoluto e outras formas de escapar da caixa

Castilho (2019) também chama atenção para construções do português brasileiro que desafiam a análise escolar mais rígida. Entre elas, estão estruturas associadas à organização tópica da fala e a construções absolutivas, nas quais certos termos aparecem com relativa autonomia em relação à estrutura sintática tradicional.

Pensemos em enunciados como:

“Esse menino, o celular não sai da mão.”

“Eu, minha cabeça vive cheia.”

“A minha casa, bate muito sol.”

“Essa rua, passa ônibus toda hora.”

Para uma análise escolar presa ao modelo sujeito-predicado, esses enunciados podem parecer problemáticos. O primeiro termo parece ocupar uma posição de sujeito, mas nem sempre exerce essa função nos termos esperados pela tradição normativa. Em muitos casos, ele funciona como uma espécie de âncora discursiva: apresenta o referente sobre o qual o falante quer comentar algo.

Em “Esse menino, o celular não sai da mão”, o comentário propriamente dito se organiza em torno de “o celular”. No entanto, “esse menino” é o eixo interpretativo do enunciado. É dele que se fala,

embora a estrutura interna do comentário apresente outro sujeito. O funcionamento da frase depende de uma articulação entre tópico e comentário, e não apenas da divisão entre sujeito e predicado.

Em “Essa rua, passa ônibus toda hora”, a construção também é muito comum no português brasileiro. A tradição poderia reformular a frase como “Ônibus passam por essa rua toda hora” ou “Por essa rua passam ônibus toda hora”. Contudo, a fala cotidiana frequentemente coloca “essa rua” na posição inicial porque ela é o ponto de referência da informação. O falante não está começando pelo sujeito gramatical; está começando pelo lugar sobre o qual deseja dizer algo.

Essas construções são muito importantes pedagogicamente porque mostram que a língua em uso não é uma versão defeituosa da gramática escolar. Ela possui regularidades próprias. O que parece “erro” quando observado de dentro da caixa pode se revelar funcionamento legítimo quando analisado no plano da interação.

A gramática revelada pelo uso

Maria Helena de Moura Neves tem contribuído de maneira decisiva para deslocar a gramática de uma perspectiva meramente classificatória para uma perspectiva funcional. Em obras como *Que gramática estudar na escola?* e *A gramática do português revelada em textos*, Neves (2012, 2018) insiste na necessidade de observar as estruturas gramaticais em textos reais, em situações efetivas de produção de sentido.

Essa perspectiva é fundamental porque muda a pergunta central da aula de gramática. Em vez de perguntar apenas “que nome tem esse termo?”, passa-se a perguntar também: “como essa construção funciona?”, “por que ela aparece assim neste texto?”, “que relação estabelece com o que veio antes?”, “que efeito produz sobre o leitor ou interlocutor?”.

Essa mudança parece pequena, mas altera profundamente o ensino. A gramática deixa de ser uma atividade de etiquetagem e se torna uma prática de interpretação da língua. O estudante não abandona os conceitos, mas aprende a usá-los como instrumentos de leitura.

É possível, por exemplo, analisar sujeito e predicado em um texto jornalístico, em uma conversa de WhatsApp, em uma postagem de rede social, em uma tirinha, em um trecho literário ou em uma transcrição de fala. Em cada caso, a pergunta gramatical precisa dialogar com o gênero, com a situação comunicativa e com os efeitos de sentido produzidos.

Uma manchete como “Aprovada nova lei sobre celulares nas escolas” pode ser analisada apenas pela ausência de um sujeito explícito? Sim, mas isso seria pouco. É preciso perguntar também que efeito essa estrutura produz. Ao apagar o agente da aprovação, a manchete concentra a atenção no fato aprovado, não em quem o aprovou. A gramática, nesse caso, participa da organização da informação e da construção do foco noticioso.

O mesmo vale para enunciados como “Roubaram meu celular”, “Dizem que vai chover”, “Vende-se casa”, “Tem muita gente na fila” ou “Chega de violência”. A análise sintática escolar encontra

nesses casos um campo de problemas: sujeito indeterminado, oração sem sujeito, partícula apassivadora, índice de indeterminação, verbo existencial. A análise linguística, por sua vez, pode ir além: que tipo de responsabilidade é apagada? Que informação é posta em primeiro plano? Que uso social essa construção realiza?

É nesse ponto que a gramática se torna, de fato, reflexão sobre a língua.

O professor diante da pergunta que não cabe no livro

Todo professor de língua portuguesa conhece essa situação: o livro didático apresenta uma regra relativamente clara, mas o aluno traz um exemplo que não se ajusta a ela com facilidade. Pode ser uma frase ouvida em casa, uma fala de vídeo, uma legenda de rede social, uma manchete, um meme, uma construção regional, uma forma da oralidade.

O professor, então, precisa decidir se fecha a caixa ou se abre a discussão.

Fechar a caixa significa dizer que aquela forma “está errada” simplesmente porque não corresponde ao modelo apresentado. Abrir a discussão significa reconhecer que a forma merece análise: onde circula? Quem a usa? Em que situação? Que efeito produz? Como seria reescrita em uma variedade formal? O que muda nessa reescrita?

É nesse ponto que Antunes (2007) e Possenti (1996) continuam fundamentais. Ambos criticam, por caminhos diferentes, um ensino de gramática reduzido à memorização de nomes e à aplicação de regras descontextualizadas. O problema não está em ensinar nomenclatura. O problema está em ensinar apenas nomenclatura, como se saber o nome de um termo equivalesse a compreender a língua.

A pergunta “quem é o sujeito?” funciona bem quando a frase foi preparada para que a resposta apareça sem conflito. Mas a aula de língua portuguesa não pode depender apenas de frases obedientes. Ela precisa lidar com os enunciados que circulam socialmente, inclusive aqueles que perturbam a classificação.

Talvez seja justamente aí que a aprendizagem acontece: quando a língua obriga a gramática a pensar.

O que a BNCC chama de análise linguística

A Base Nacional Comum Curricular reforça uma direção importante ao tratar a língua portuguesa a partir de práticas de linguagem e ao situar o estudo dos recursos linguísticos no eixo da análise linguística e semiótica. Essa orientação permite compreender que a gramática deve ser trabalhada em articulação com leitura, produção textual, oralidade e condições de circulação dos textos (BRASIL, 2018).

Isso significa que o ensino de sujeito e predicado precisa ultrapassar o exercício de identificação. Em uma perspectiva alinhada à BNCC, estudar gramática envolve observar como os recursos linguísticos operam nos textos e como contribuem para a construção de sentidos.

Assim, a análise de uma oração não deveria terminar na classificação de seus termos. Deveria avançar para a compreensão de seu funcionamento. Em um texto narrativo, por exemplo, a escolha do sujeito pode orientar o ponto de vista. Em uma notícia, a omissão do agente pode deslocar responsabilidades. Em uma postagem de rede social, a topicalização pode criar ênfase e aproximação com a oralidade. Em uma tirinha, a quebra da ordem esperada pode produzir humor. Em uma conversa, a repetição de tópicos pode organizar a interação.

A gramática, nessa perspectiva, deixa de ser um conteúdo isolado e passa a ser uma ferramenta para ler melhor, escrever melhor, escutar melhor e compreender melhor os usos sociais da língua.

Sujeito e predicado ainda importam?

Sim, importam. E talvez seja necessário afirmar isso com clareza.

O problema não é ensinar sujeito e predicado. O problema é ensinar sujeito e predicado como se toda a língua pudesse ser reduzida a essa divisão. Essas categorias ajudam a compreender muitas estruturas do português. Permitem observar relações entre nomes e verbos, concordância, organização da predicação, seleção de argumentos, papéis sintáticos e certas regularidades da oração.

O equívoco aparece quando essas categorias deixam de ser ferramentas e passam a ser fronteiras. Quando isso ocorre, a aula deixa de perguntar como a língua funciona e passa apenas a perguntar em que gaveta cada termo deve ser colocado.

Uma gramática viva precisa de categorias, mas também precisa de problemas. Precisa de nomes, mas também de usos. Precisa de exemplos controlados, mas também de textos reais. Precisa da frase, mas também do discurso. Precisa da norma, mas também da variação. Precisa do quadro, mas também daquilo que acontece fora da caixa.

Por isso, talvez a melhor imagem para o ensino de gramática não seja a de uma caixa fechada, mas a de uma porta aberta. O quadro continua lá, com sujeito e predicado. Mas os estudantes podem atravessar a porta e observar como a língua se organiza quando ninguém a preparou para caber perfeitamente no exercício.

A esperança que fica na caixa

Na versão mais conhecida do mito, depois que Pandora abre o recipiente e os males se espalham pelo mundo, resta algo dentro dele: a esperança. Essa parte do mito é particularmente interessante para pensar o ensino de gramática.

A caixa da gramática escolar já foi aberta há muito tempo. Dela saíram práticas que ainda nos acompanham: a obsessão pela classificação, a crença de que saber gramática é decorar nomes, a distância entre língua da escola e língua da vida, a ideia de que a fala cotidiana é apenas um conjunto de desvios. Mas também resta uma possibilidade: transformar a gramática em reflexão.

Essa esperança não consiste em abandonar sujeito e predicado. Consiste em recolocá-los em

outro lugar. Em vez de ponto final da análise, eles podem ser ponto de partida. Em vez de resposta pronta, podem abrir perguntas. Em vez de caixas classificatórias, podem funcionar como instrumentos para compreender a complexidade da língua.

A charge nos lembra disso de modo simples e preciso. Dentro da caixa, há uma explicação. Fora dela, há a língua em movimento. O desafio do ensino de português é fazer com que uma coisa converse com a outra.

Afinal, a língua não cabe inteiramente no quadro. E talvez seja justamente por isso que ela continue merecendo ser estudada.

Referências

ANTUNES, Irlandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

CASTILHO, Ataliba T. de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2019.

NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na língua portuguesa. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2012.

NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática do português revelada em textos. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras, 1996.

PARA CITAR ESTE TEXTO

ASSIS, André William Alves de. Sujeito e predicado: a caixa de pandora da gramática escolar. **Nós na Língua**, v. 2, n. 1, p. 29-36, jan./jul. 2026. Disponível em: nosnalingua.com.br/artigo/d50efefc-d9a6-47e2-9cac-16acfe3bcf6d. Acesso em: 30 jun. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21079536>. Licença CC BY 4.0.